

MUHAMMAD YUSUF BAYONIYNING "SHAJARAI XORAZMSHOHIY" ASARIDA XIVA VA ROSSIYA MUNOSABATLARINING YORITILISHI

Salimova Nozima Sherali qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti "Ijtimoiy fanlar" kafedrası 2-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8019881>

ANNOTATSIYA: "Tarixiy xotirasiz kelajak yòq" I.A.Karimov. Bayoniyki bor shoiri xush bayon, So'z ichra qilur durri gavhar ayon. M. Y.Bayoniy .

Tarix inson paydo bòlganidan hozirgi kungacha bòlgan òtmish demakdir. Bu maqolamizda Muhammad Yusuf Bayoniyning hayoti , ijodi va uning "Shajarayi Xorazmshohiy" asarida Xiva xonligi va Rossiya imperiyasi òrtasidagi munosabatlarining qanday yoritilgani bayon etiladi.

Kalit so'zlar: "Muhammad Yusuf Bayoniy", "Shajarayi Xorazmshohiy", "Xiva xonligi", "Rossiya imperiyasi", "Xorazm shahri", "Xorazm tarixi", "Xeva qalasi", "Qiyot qishlog'i", "Eltuzarxon",

Shoirning hayot yo'li. Muhammad Yusufbek Xeva qal'asining orqa tarafidagi Qiyot qishlog'ida 1840 yilda dunyoga keldi. Uning otasi Bobojonbek Olloberdi to'ra 1804-1806 yillarda xonlik qilgan Eltuzar xonning nevarasidir. Demak, Bayoniy Eltuzarxonning chevarasi bo'lgan. U xonlar avlodidan bo'lishiga qaramay, xonlik saroyida biron-bir baland martabada bo'lmagan.

Muhammad Yusuf yoshligida yuksak tarbiya va yuqori tahsil oldi. Arab, fors, usmonli turk, ozarbayjon tillarini chuqur o'rgandi, she'rga, ilmga va musiqaga ayricha muhabbat qo'ydi. Albatta, bunda oilaviy muhitning ta'siri katta edi. Uning otasi Bobojonbek she'riyat, tarix, musiqa ilmlaridan yaxshigina xabardor bo'lgan, hatto o'z zamonining mashhur shoir va tarixchilaridan Munis, Ogahiyilar nazariga tushgan edi. Ular bilan qadrdonlashib, bordi-keldi qilishgan. Bunday shoirlarning tashrifi va suhbatlari yosh Muhammad Yusufga ayricha ta'sir qilishi tabiiy edi. Bunday uchrashuvlar uning she'riyatga havasini yolqinlantirdi, ishtiyoqini oshirdi. Muhammad Yusufbek eski maktabni bitirgach, tabiblik ilmiga havasmand bo'lib, bu sohada ham muayyan ma'lumotga ega bo'ldi. Bayoniy yaxshi tabib, yaxshi xattot va yaxshi musiqashunos maqomini oladi. U olti yarim maqom sozini to'liq bilgan. Hatto Xeva shoir va ulamolari Yusufbekning uyiga borib «soz qildirayli» deb tong otguncha mushoira qilib, soz chalib o'tirganlar. Bayoniy xonadonida tanbur, g'ijjak, doira, bulomon, dutor kabi musiqa asboblari to'liq bo'lib, ularni o'zi yaxshi chertgan, lekin qo'shiq ayta olmagan. Uyi doimo mehmonlar bilan gavjum bo'lgan. Manbalarda keltirilishicha, Bayoniy uzun bo'yli, chiroyli, sariq soqolli kambag'al odam bo'lgan. Kiyimlari ozoda bo'lib, so'zlagan vaqtda ovozi goho yo'g'on, goho nozik chiqqan. Xalq orasida hozirgacha «Ovozi

Yusufbek ovoziga o'xshar ekan» degan ibora yuradi. Bobojon Tarroh- Xodimning xotirlashicha, Bayoniy xushovoz, saxiy odam bo'lgan ekan.

Muhammad Yusuf – adabiy taxallusi Bayoniy XIX asr II yarmi va XX asr boshlarida Xorazmda yashab ijod etgan zamonasining zabardast tarixnavis olimi, ajoyib shoiri va mohir tarjimoni bo'lgan. Bayoniy tarixnavis olim sifatida “Shajarayi Xorazmshohiy” va “Xorazm tarixi” nomli tarixiy asarlarini yozdi, qator tarixiy asarlarni arabcha va forschadan o'zbek tiliga tarjima qildi, shoir sifatida esa mukammal devon tuzdi.

Muarrixning “Shajarayi Xorazmshohiy” risolasida Abdulg'oziyxon Munis va Ogahiy qalamiga olgan davr va Xiva xonligida 1873 yildan 1914 yilgacha sodir bo'lgan tarixiy voqealar tasvirlangan. Mazkur risola yuqorida nomlari zikr etilgan mualliflar asarlarining xulosasi va davomi hisoblanadi. Munis va Ogahiyning asarlari hashamdor, qiyin til bilan yozilgan. Ularda arabcha va forsha so'zlar va og'ir iboralar ko'p uchraydi. Bayoniy ana shu qiyinchiliklarni bartaraf qilish maqsadida Munis va Ogahiy asarlarini bir jildga to'plab, qisqartirib, sodda til bilan qayta yozib chiqqan. Bu to'g'rida muallif asar so'zboshisida bunday deb yozadi: “Men Muhammad Yusuf al-mutaxallis bil-Bayoniy ibni Bobojonbek, bu tariqa arz qilaman. 1329G'1911 yil jumod ul-avval oyining yigirma ikkisida bu asarni yozishga boshladim. Bu ishni Asfandiyorxon menga Tolibxo'ja ibni Avazberdi orqali buyurdi”.

Muallif o'z asarining oxirida quyidagi ma'lumotlarni keltiradi: “Men, Muhammad Yusuf Bayoniy bu kitobni (“Shajarayi Xorazmshohiy”. – Q. M.) yozib tamom etdim. Keyinchalik Asfandiyorxon vaqtida sodir bo'lgan tarixiy voqealarni yozib, bu kitobimga qo'shaman”.

Xorazmda tasnif etilgan Bayoniyning mazkur tarixiy asari, Xorazm, ayniqsa Xiva xonligi tarixini o'rganishda aniq ma'lumot beruvchi asosiy manba bo'lib xizmat qiladi. Bayoniyning bu tarixiy asarida Xiva xonligining siyosiy tarixi juda mufassal bayon etilgan. Xiva xonligining siyosiy hayotida ro'y bergan katta voqealardan biri Xiva xonligini Chor Rossiyasi tomonidan bosib olinishi edi. Bu voqea Xorazmda Muhammad Rahimxon II hukmronligi davrida sodir bo'lgan. Muhammad Yusuf Bayoniy o'zining “Shajarayi Xorazmshohiy” asarida bu masalaga juda mufassal to'xtab o'tgan va bu borada qimmatli ma'lumotlarni keltirgan.

Ayniqsa shaharlarni mudofaa qilishda olib borilgan ishlar, ko'rsatilgan qarshiliklarga qaramay, Xiva xonligiga qarashli shaharlarning Chor Rossiyasi qo'shini tomonidan birin-ketin bosib olinishi

va Chor generallarining bu erda olib borgan shafqatsiz siyosati, chorizm askarlari tomonidan aholining, ayollar va bolalarning begunoh qirg'in qilinishi, obod joylarning xarobaga aylantirilishi haqqoniy tasvirlab berilgan.

Xonlikning iqtisodiy hayotida er egaligi va soliq masalasi asosiy masalalardan edi. Bu masalalar bo'yicha ham mazkur asarda ancha ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, xonliqda olib borilgan qurilish ishlari va turli mansablar, ularga kimlarning tayin etilganligi va boshqa qator masalalar bo'yicha ham yaxshi ma'lumotlar berilgan.

Xiva xonligida Muhammad Rahimxon II davrida me'morlik bo'yicha ham ancha ishlar amalga oshirilgan. Madrasalar, masjidlar, minoralar, bog'lar, ko'priklar qurilgan. Asarda bu binolarning qachon qurilganligi ham ko'rsatib o'tilgan. "Shajarayi Xorazmshohiy"da Bayoniy tomonidan keltirilgan bir-ikki misolni olib ko'raylik.

Bayoniyning yozishicha: "Ma'lum bo'lsinkim, xon xazratlari (Muhammad Rahimxon II. – Q. M.) bag'oyat mushfiqi fuqaro va bag'oyat xayr do'st kishi erdilar. Ko'p madrasalar va masjidlar bino qildilar. Ko'p madrasalarning binolariga sabab bo'ladilar. Andog'kim, Muhammad Murod devonbegi bir madrasa bino qildi. Yusuf mahramg'a buyurib bir madrasa bino qildilar. Qadam yasavulboshi bir madrasa bino qildi. Ibrohimxoja bir madrasa bino qildi. Yusuf Yasavulboshi bir madrasa bino qildi. Husayn Muhammadboy bir madrasa bino qildi. Do'st A'lam bir madrasa bino qildi. Qoziy ul-kuzzot Qozi Muhammad Salim bir madrasa bino qildi. Islomxoja bir minorali madrasa bino qildi. Bu binolarning hammasi ul hazratning (Muhammad Rahimxon II. – Q. M.) targ'ibotlari bila bo'ldi. Yana Nurillabek otlig' hovllilarining atrofida ko'p bevatanlarni vatanlik etdilar. Yana Tozabog' atrofida ham ko'p bevatanlarni vatanli etdilar. To'rt oliy masjid bino qildirib, Tozabog'da vatan tutgan bevatanlar, to'rt masjid qavmi bo'ldilar. Yana Yanga qal'ada, Nurillabek hovli va bog'larining sharqi shimoli tarafida ko'p bevatanlarni vatanli etdilar. Bir oliy masjid bino qildirib, ul erni Sultonobod ismi birla mavsum etdilar. Ko'p erlarni obod etdilar. Ko'p masjidlar, madrasalar va qorixonalar bino bo'lib, ko'p erlar obod bo'ldi".

Bayoniyning mazkur tarixiy asarida shu davrda Xiva xonligidagi adabiy muhit, shoirlar va olimlar, Muhammad Rahimxon II – Feruzning ajoyib shoir va ma'rifatli hukmdor bo'lganligi haqida ham anchagina ma'lumotlar keltirilgan. 1326G'1908 yili Ahmadjon Tabibiy tomonidan shu davrda yashagan shoirlarning tazkirasi tuzildi. Bu haqda Bayoniy quyidagi ma'lumotni keltiradi: "Xon hazratlari she'rga ko'p zavq paydo qilib erdilar. O'zlari ham burundan Feruz taxallusi bila mutaxallis bo'lub, she'r aytur erdilar..."

Yuqoridagi fikrimizning tasdiqi sifatida Bayoniy tomonidan keltirilgan ijtimoiy-iqgisodiy va madaniy hayotga oid bir-ikki misolni qayd etib o'tdik. Bunday misollarni juda ko'plab keltirish mumkin. Bayoniyning bu qimmatli tarixiy asari, olimlarimiz, O'zbekiston Fanlar Akademiyasining akademiklari Ya. G'ulomov, M. Yo'ldoshev kabilar tomonidan o'rganilgan va bir qismi nashr etilgan.

Shoir ijodini o'rganishda asosiy birlamchi manbalari uning asarlari, bir she'riy devoni, «Shajarai Xorazmshohiy» va «Xorazm tarixi» kitoblaridir. Ijod namunalari kitobat qilingan bayoz-majmualarda, 1905-1923 yillardagi ijodiy namunalari esa o'sha davr vaqtli matbuotlarida ham uchraydi. Shuningdek, Xiva adabiy muhitiga oid manbalar - Muhammad Rizo Ogahiyning «Shohid-ul iqbol», Ahmad Tabibiyning «Majmuat-ush shuaro Feruzshohiy», Hasanmurod Laffasiyning «Xiva shoir va adabiyotchilarining tarjimai holi» kabi asarlarida u haqida ma'lumotlar uchraydi. Ogahiy, Tabibiy va Laffasiylar shoir haqida ma'lumotlar berar ekan, uni shaxs va shoir sifatida yuksak baholaydilar.

XIX asrning II yarmi XX asr boshlari Xorazm adabiy muhiti, uning namoyandalari ijodi haqida yaratilgan deyarli barcha ilmiy tadqiqotlarda hamda bu davrdagi Xorazm tarixini yorituvchi tarixiy-ilmiy asarlarda shoirning hayoti va ijodi bilan bog'liq fikr va mulohazalar bor. Shuningdek, akademik Y.M. Yo'ldoshevning 1960 yilda «Fan» nashriyotida chop etilgan «Xeva davlat hujjatlari» nomli kitobida Bayoniyning saroydagi xizmati va musiqagago'yiligiga oid ma'lumotlar berilgan. O'tgan asrning 60- yillarida Bayoniy ijodiga bo'lgan e'tibor yanada jonlandi. 1960 tarixnavis olim Q.Munirovning «Munis, Ogahiy va Bayoniylarning tarixiy asarlari» risolasi e'lon qilindi. Mazkur risolada «Shajarai Xorazmshohiy»ning O'rta Osiyo tarixini o'rganishdagi ahamiyati ma'lum darajada yoritiladi. 1962 yilda esa S. G'anieva va H. Muxtorova Bayoniy ijodini ommalashtirish ishlarini yo'lga qo'yadilar, uning she'rlarini yig'ib, kitob shakliga keltirib, «G'azallar» nomi bilan e'lon qiladilar. 1967 yildagi Yu. Yusupovning «Xorazm shoirlari» kitobi, 1976 yil adabiyotshunos J. Jumaboevaning «O'zbek tili va adabiyoti» jurnalida chop etilgan «Bayoniy ijodining ayrim xususiyatlari» maqolasi ham shoirning hayoti va ijodi haqida ma'lum tasavvurlarni beradi. Ammo shoir ijodini jiddiy va keng ko'lamda o'rganish 90-yillardan boshlandi. Bu davrda Bayoniy hayoti va ijodini o'rganish, nashr etish qizg'in va samarali olib borildi. Bu xayrli ishning boshida adabiyotshunos Iqboloy Adizova turdi. I. Adizova 1990 yili Bayoniyning hayoti va ijodiy faoliyati haqida nomzodlik dissertatsiyasini yoqladi. 1994 yilda Iqboloy Adizova say'i-harakatlari bilan «Shajarai Xorazmshohiy»ning qisqartirilgan ixcham nashri e'lon qilindi. 1995

yilda ea ushbu muallifning N. Jumaxo'ja bilan hammualliflikdagi «So'z din baqoliroq yodgor yo'qdir» risolasi bosilib chiqdi.

Ko'rinadiki, Bayoniy hayoti va ijodini tadqiq qilish mustaqillik yillari yangi bosqichga ko'tarildi.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1.Rajabov Alisher Shavkatovich. Mirbobo Nakshbandi as the great sufi scholar. / International scientific and practical conference "Innovative Development in the global science". Boston (USA), 2022 – P. 18-22.

<https://zenodo.org/record/7419258#.ZDRLUXZByM8>

2.Rajabov Alisher Shavkatovich. Study of the manuscript of the work "Mirotus Solikiyn". / International scientific conference "The role of science and innovation in the modern world". London (United Kingdom), 2022. – P. 122-128.

<https://zenodo.org/record/7472104#.ZDRMeHZByM8>

3.Alisher Rajabov Shavkatovich. Mirbobo Naqshbandiy qalb zikri va uning turlari to'g'risida. / FarDU ilmiy xabarlar. 1-son. Farg'ona,2023. – B. 16-19.

4.Rajabov Alisher Shavkatovich. The work of "Mir'otus Solikiyn" as a Theoretical Source of Naqshbandiya Tariqat. / Web of scholars: Multidimensional research journal. 1(8). 2022. – P. 18-21.

<https://www.innosci.org/wos/article/view/567>

5.Rajabov Alisher Shavkatovich. About Bahouddin Naqshband in Mirbobo Naqshbandi's Poetry. / International journal of formal education. 2022. – P. 1-5.

<http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/455>

6.Rajabov Alisher Shavkatovich. Abu Nasr Farobiy. / Journal of Innovations in Social Sciences Volume: 01 Issue: 01 | 2021 ISSN: 2181-2594
2021-yil,20-noyabr.–B.97-102

<http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/download/274/266>

7.Rajabov Alisher Shavkatovich, Elibayeva Feruza Xamzayevna. O'tkir qilich va qalam sohibi : Bobur merosi jahon olimlari nigohida. / Research and education 2022/2/25. – P. 647

<https://researchedu.uz/wp-content/uploads/2022/03/Navoi-and-Babur-conference.pdf#page=647>

8.Alisher Shavkatovich Rajabov. Mirbobo Naqshbandi on the truth of the soul. / Youth, science, education: topical issues, achievements and innovations.2022 Prague, Czech: 1 (7), 93-101

<https://zenodo.org/record/7467785#.ZDRR-XZByM8>

9.Rajabov Alisher Shavkatovich. Mir Babo Naqshbandi on the Heart of Arif and the Truth of Arif's Condition. / American Journal of Social and Humanitarian Research Vol:3 (12)2022, 50-54

<https://globalresearchnetwork.us/index.php/ajshr/article/view/1780/1629>

10. Rajabov Alisher Shavkatovich. Mirbobo Naqshbandiy orif qalbi va orif holining haqiqati to'g'risida. / Ilm sarchashmalari. 1-son. Urganch, 2023. B 62-65.
11. A.Sh. Rajabov. "Mirotus solikyn" ("Tariqat soliklarining oynasi") asari - Naqshbandshunoslikda muhim manba. / Tarixiy xotira - o'zlikni anglash va milliy-ma'naviy taraqqiyot omili. 2022. B. 70-73.
12. A.Sh. Rajabov. Mir bobo Naqshbandiyning «Mir'otus Solikiyn» asarida qalbning tavsifi. / BuxDPI Uzluksiz ta'lim tizimida ta'lim mazmunini yanada takomillashtirish istiqbollari. Buxoro, 2022-yil, 25-aprel. - B. 707-771.
13. Alisher Rajabov. Mirbobo Naqshbandiy qalbi zikri va uning turlari to'g'risida. / Ilm-fan muommalati yosh tadqiqotchilar talqinida Respublika ilmiy-onlayn konferensiyasi. 3-son. 2022-yil, 25-dekabr. - B. 130-137.
14. Sohibqiron Amir Temur davrida madaniyat va ilmiy bilimlarning rivojlanishi (aniq va tabiiy fanlar misolida) va taraqqiyot bosqichlari. International Scientific and Practical Conference Innovative development in the global science vol-2 ISSUE-3 2023 Boston USA. 30.03.2023. B. 53-59
<https://academicsresearch.com/index.php/iditygs>
15. Abu Rayhon Beruniyning ilmiy merosi (Hindiston asari) xotiralari xususida ayrim chizgilar. International Scientific and Practical Conference "The role of science and innovation in the modern world". London, United Kingdom. 30.03.2023. B. 35-44.
<https://academicsresearch.ru/index.php/trsimw/article/view/1449>
16. Bahouddin Naqshbandga qasida bitgan murid. O'zbekiston Milliy axborot Agentligi. uza.uz. Ilm-fan elektron jurnal. B1-8.20.01.2023.
https://uza.uz/uz/posts/bahouddin-naqshbandga-qasida-bitgan-murid_446829
17. Alisher Rajabov МИРБОБО НАҚШБАНДИЙНИНГ НАҚШБАНДИЯ ТАРИҚАТИ ТАМОЙИЛЛАРИ АСОСИДА БИЛДИРГАН ИЖТИМОИЙ-АХЛОҚИЙ ҚАРАШЛАРИ. В-6-10. Vol. 2 No. 29 (2023): ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI
<https://academicsresearch.com/index.php/conference/issue/view/46>. В-6-10
18. МИРБОБО НАҚШБАНДИЙ ҚАЛБ ЗИКРИ ВА УНИНГ ТУРЛАРИ ТЎҒРИСИДА Ilm-fan muammolari yosh tadqiqotchilar talqinida. В-130-137
<https://zenodo.org/record/7500616#.ZDTTJ3ZBzDc>
<https://cyberleninka.ru/article/n/mirbobo-na-shbandiy-alb-zikri-va-uning-turlari-t-risida>
19. Алишер Ражабов МИРБОБО НАҚШБАНДИЙ ҲАЁТИ ВА МАЪНАВИЙ МЕРОСИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ Б-434-440. «ISSUES OF CREATING THE BASIS OF THE SPIRITUAL HERITAGE AND III RENAISSANCE: STUDY, RESEARCH, PERSPECTIVES». January 2023, Samarkand.
20. Урунов, Шохижaxon Джамшидович. "САМЫЙ КРАСИВЫЙ ДВОРЕЦ БУХАРЫ." Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali 5. Special issue (2023).

21. Rajabov A., Urunov S. XVII ASRNING 1-YARMIDA BUXORO XONLIGINING SIYOSIY INQIROZI VA UNING ASOSIY XUSUSIYATLARI //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2023. – T. 2. – №. 5. – С. 51-54.
22. Urunov, Shoxijahon. "BUXORO ARKINING BARPO ETILISHI." Академические исследования в современной науке 2.14 (2023): 103-105.
23. Jamshidovich, Urunov Shoxijahon. "TARIXNAVIS VA ADIB IBN ARABSHOHNING HAYOT YO 'LLARI." IQRO JURNALI 2.1 (2023): 22-23.

